

СРАВНЕНИЕ РАСЧЁТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ БЛОКА СВЕТОВОГО ПРОЕМА СОЛНЕЧНОГО ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА

Ахмадов Х.С., С.А.Болтаев., Ибодуллаев А.Ю., Туйчиев И.Х.

Физико-технический институт АН РУз. Ул. Ч. Айтматова 2Б, 100084-Ташкент, Узбекистан.

www.fti.uz

e-mail: xushdil.ahmadov@gmail.com

Бухарский институт управления природными ресурсами НИУ «ТИИИМСХ»

Аннотация. В данной статье проведена оценка теплофизических параметров цилиндрического блока светового проема солнечного термохимического реактора с внутренним радиусом $R_i=32,5$ мм, с внешним радиусом $R_0=42,5$ мм, длиной $L=100$ мм, проанализированы процессы происходящие в нем. Размеры блока приведены в основной части статьи. Теплофизические процессы, протекающие внутри светового проема блока солнечного термохимического реактора, разработаны при помощи программ Comsol Multiphysics и Solidworks, граничные условия $u_1=0,01$ м/с, $u_2=0,05$ м/с, $u_3=0,1$ м/с, $u_4=0,5$ м/с, $u_5=1$ м/с, $u_6=2$ м/с, $u_7=3$ м/с, скорость $u_8=5,0$ м/с, $q=800$ Вт/м², $C=150$, $T_0=25^\circ\text{C}$. В результате, приняв скорость поступающей воды равной $u=1,0$ м/с, создается необходимая для процесса температура. Отсюда видно, что скорость воды при входе в блок светового проема солнечного термохимического реактора составляет 1,0 м/с.

Ключевые слова: Солнечная энергия, солнечный реактор, блок светового проема, тепловой поток, термохимический реактор, прозрачное стекло, эффективность преобразования.

Введение

Водород является универсальным источником энергии и в будущем может стать переходным энергоресурсом при полном переходе от традиционных источников энергии к возобновляемым источникам энергии и замене углеводородов в качестве источников энергии [1-2]. Производство водорода из ископаемого топлива обходится дорого. Поэтому желательно производить водород с использованием возобновляемых источников энергии. Солнечная энергия может удовлетворить энергетические потребности всего мира, используя несколько процентов незаселенных территорий [3,4]. В то же время производство водорода с использованием концентрированной солнечной энергии является одним из перспективных методов. Разработаны экспериментальные проекты по циклу термического разложения воды в реакторе, расположенного в центре концентратора, также достигнуты определенные результаты [5-7]. В Узбекистане, в Китае, в Японии, в Швейцарии, во Франции, разработаны концепции солнечных термохимических реакторов, в которых получены определенные результаты [8-13].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Задачей блока светового проема является усовершенствование конструкции охлаждающего устройства для реактора, где имеется возможность контролирования температуры и охлаждения светопропускающего стекла блока светового проема реактора, не допуская её перегрева с уменьшением конвективных теплопотерь, а также использование недорогого обычного стекла используемого в блоке светового проема реактора.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом блоке светового проема в светоприёмной части блока реактора устанавливаются два светопропускающих стекла, где для недопускания её перегрева от солнечного излучения внесена система охлаждения водой между ними, где также снижаются конвективные теплопотери, и обеспечивается стабильность прохождения реакции в реакторе [14]. На рис. 1 представлен общий вид блок светового проема солнечного термохимического реактора.

Рис 1. Общий вид блок светового проема солнечного термохимического реактора
Экспериментальное сравнение и проверка модели

На основе термохимического цикла выполнены расчеты для определения теплофизических и термохимических параметров системы производства водорода. В программах Comsol Multiphysics и SolidWorks была разработана 3D-модель Солнечного термохимического реактора и блока светового проема солнечного термохимического реактора с усовершенствованием его системы охлаждения (рис. 1). Был смоделирован солнечный термохимический реактор и его блок переноса пучка, а также разработана 1-я модель экспериментального реактора на основе термохимического метода (рис. 2) и проведены предварительные эксперименты (рис. 3). В программе Comsol Multiphysics было смоделировано радиационное устройство солнечного термохимического реактора с помощью ламинарного течения, неизотермического течения, теплообмена в жидкости и границ раздела излучений. При этом тепловые параметры блока определялись в эксперименте.

Рис.2. Первый опытный образец реактора.3. Реактор термохимического производства водорода на основе термохимического метода
установленный в солнечном концентраторе

На рис. 2 показаны: 1-термопары, 2-вход и выход для газообразного аргона, 3-вход и выход воды для реакции, 4-вход и выход воды для системы охлаждения, 5- блока светового проема солнечного термохимического реактора.

В ходе эксперимента данные были получены с помощью следующих измерительных приборов (рис. 4 и рис. 5).

Рис.4. Rigol DS2202A – Осциллограф цифровой (a)[15], Rigol DM3058E – Прецизионный мультиметр (b)[16], Solmetric – PV Analyzer I-V Curve Tracers (c)[17].

Рис.5. Arduino Uno SMD – микроконтроллер (a)[18], MAX6675 модуль – термопары тип (b)[19], DN15 G1/2 – датчик расхода воды (c)[20].

Рис.6. Блок светового проема солнечного термохимического реактора присоединяется самому реактору, а процесс контроля осуществляется в отдельном концентраторе

Блок светового проема солнечного термохимического реактора был присоединен к самому реактору (рис. 6 (a)) и исследовался отдельно (рис. 6 (б)).

Результаты в обоих случаях близки друг к другу и представлены в табл. 1. Для сравнения температуры на поверхности модели были выбраны 7 точек А, В, С, D, E, F и G (рис. 7) и определены температуры этих точек для стационарного состояния (табл. 1). В ходе эксперимента были определены температуры одних и тех же точек с помощью модуля MAX6675 - термопары типа К и SMD-микроконтроллера Arduino Uno, полученные результаты представлены в таблице 1.

Таб. 1. Расчёты и экспериментальные результаты, стандартная среднеквадратическая ошибка (RMSE) и средняя абсолютная ошибка (MAE) и коэффициент корреляции (R

	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	RMSE	MAE	R
расчёты	300 K	310 K	320 K	330 K	340 K	350 K	360 K	86K	3	
эксперимент	300 K	310 K	320 K	330 K	340 K	350 K	360 K			

Рис.7. Выбранные точки для сравнения модели и эксперимента в блоке светового проема солнечного термохимического реактора.

Экспериментальные результаты сравниваются с результатами, полученными в COMSOL Multiphysics. На рис.8 сравниваются температуры в выбранных точках, а модель CFD и экспериментальное сравнение также представлены отдельно на рис. 9.

рис.8. Расчёты и экспериментальные результаты. рис.9. Расчёты и экспериментальные результаты выбранных точек блока светового проема солнечного термохимического реактора

ВЫВОДЫ

С учетом вышеизложенных результатов, теплофизические процессы, происходящие внутри блока светового проема солнечного термохимического реактора в программе Comsol Multiphysics, при граничных условиях $q=800 \text{ Вт/м}^2$, $C=150$, $T_0=25 \text{ }^\circ\text{C}$, вода на входе показала, что скорость $u=1 \text{ м/с}$. Выходящую из блока воду желательно использовать для термохимического процесса в реакторе. Если скорость выше 1 м/с , давление может увеличиться и повредить светопропускающее стекло. При скорости поступающей воды для охлаждения блока светового проема солнечного термохимического реактора 1 м/с и входном отверстии $4\text{-}4,5 \text{ мм}$ количество выходящей каждую секунду воды близко к 1 моль , и мы можем снабжать водой двухстадийный термохимический цикл, направляя эту нагретую воду непосредственно в реактор.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Steinfeld, A., 2005. Solar thermochemical production of hydrogen a review. Sol. Energy 78, 603–615.
2. Boltaev, S.A., Akhmadov, K.S., Gapparov, U.R., ...Kurbanov, M.K., Saidov, D.S. Thermotechnical and Adsorption Characteristics of the SrCl_2 Adsorbent for Ammonia Vapors in Solar Absorption Cycles. Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika), 2022, 58(1), pp. 116-120.
3. IRENA and IEA-ETSAP. Technology Brief 4: Thermal Storage. Technical Report January, 2013.
4. Xing Li, Xin Li and Jasurjon S.Akhatov. Feasibility and Performance Study of Solar Combined Heat and Power System with Absorption Heat Pump in Uzbekistan. Applied Solar Energy volume 56, pages. 498–507 (2020).
5. A.A.Abdurakhmanov, A.Sh.Khodzhaev, M.A.Mamatkosimov, and Zh.Z.Akhadov. Development of Autonomous Solar Hydrogen Power Plant of Capacity to 5 kW. Applied Solar Energy, 2009, Vol. 45, No. 2, pp. 96–98.

6. Tianzeng Ma, Jian Cong, Zheshao Chang, Qiangqiang Zhang, Jasurjon S. Akhatov, Mingkai Fu, Xin Li // Heat transfer and solar absorption analysis of multiscale CeO₂ reduction for rapid H₂ production prediction // International Journal of Hydrogen Energy. Volume 47, Issue 51, 16 June 2022, Pages 21681-21689.
7. Jian Cong, Tianzeng Ma, Zheshao Chang, Jasurjon S. Akhatov, Mingkai Fu, Xin Li // Coupling of the water-splitting mechanism and doping-mixture method to design a novel Cr-perovskite for rapid and efficient solar thermochemical H₂ production // Inorg. Chem. Front., 2022,9, 5714-5724.
8. Jasurjon S.Akhatov , Khushdil S.Akhmadov. Extraction of hydrogen from water using CeO₂ in a solar reactor using a concentrated flux of solar radiation. Applied Solar Energy, 2022, Vol. 58, No. 6, pp. 889–894.
9. E. Koepf, I.Alxneit, C.Wieckert, A.Meier. A review of high temperature solar driven reactor technology: 25 years of experience in research and development at the Paul Scherrer Institute. Applied Energy 188 (2017) 620–651.
10. Shaomeng Dai, Zheshao Chang, Chun Chang, Jasurjon S.Akhatov, XinLi. Numerical study on the directly-irradiated vortex reactor for solar CO₂ coal gasification. Solar Energy. Volume 188, August 2019, Pages 573-585.
11. Robert C.Pullar, Rui M.Novais, Ana P.F.Caetano, Maria Alexandra Barreiros, Stéphane Abanades and Fernando A.Costa Oliveira. A Review of Solar Thermochemical CO₂ Splitting Using Ceria-Based Ceramics with Designed Morphologies and Microstructures. Front. Chem., 04 September 2019. Sec. Chemical and Process Engineering Volume 7 – 2019. doi.org/10.3389/fchem.2019.00601.
12. Selvan Bellan, Tatsuya Kodama, Hyun Seok CHO, and Jin-Soo Kim. Hydrogen production by solar fluidized bed reactor using ceria: Euler-Lagrange modelling of gas-solid flow to optimize the internally circulating fluidized bed. Journal of Thermal Science and Technology, Vol.17, No.2 (2022).
13. Jian Cong, Tianzeng Ma, Zheshao Chang, Qiangqiang Zhang, Jasurjon S. Akhatov, Mingkai Fu, Xin Li // Neural network and experimental thermodynamics study of YCrO_{3-δ} for efficient solar thermochemical hydrogen production // Renewable Energy. Volume 213, September 2023, Pages 1-10.
14. Akhatov J.S., Samiyev K.A., Khalimov A.S., Akhmadov Kh.S., Rashidov K.Y., Light-transmitting block of a solar-thermochemical reactor. № FAP 02072, 2022.
15. <https://fortek.uz/ru/oscillografy/1030-ds2202a-cifrovoy-oscillograf.html>.
16. http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1778&ELEMENT_ID=11131877.
17. <https://www.solmetric.com/pvanalyzermatrix.html>.
18. <https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3-smd>.
19. <https://www.electroniccomp.com/max6675-module-with-k-type-thermocouple-sensor-india>.
20. <https://aliexpress.ru/popular/digital-water-flow-sensor.html?g=y&page=3>.
21. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN“ ANAVIY BO“ LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG“ ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 783-786.
22. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – С. 16-18.
23. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – T. 2. – №. 2. – С. 19-21.
24. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
25. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
26. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G ‘O ‘ZANI SUG ‘ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
27. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176

28. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
29. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
30. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
31. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal № 21 (103) June 2019 г.*
32. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
33. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
34. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1).
извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
35. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
36. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
37. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
38. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
39. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
40. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
41. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
42. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
43. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
44. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
45. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
46. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

47. EU sarov, J., JESHNAEV, N., OKHAKIMOV, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
48. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
49. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
50. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
51. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
52. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
53. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
54. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
55. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
56. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
57. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
58. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
59. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
60. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>